

Método Multicriterio Neutrosófico para la evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en el Ecuador.

Método Multicriterio Neutrosófico para la evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en el Ecuador.

Jenny Olivia Caicedo Rodríguez¹, Carlos Alejandro Troya Altamirano², and Evelyn Carolina Betancourt Rubio³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Santo Domingo. Ecuador. us.jennycaicedo@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Santo Domingo. Ecuador. docentetp51@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Santo Domingo. Ecuador. us.evelynbr@uniandes.edu.ec

Resumen. El cáncer de cuello uterino representa el cuarto cáncer más diagnosticado y la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, con más de 22 millones de casos estimados para 2030, especialmente en regiones como África, Asia y América Latina. La principal causa de este tipo de cáncer es el Virus del Papiloma Humano (VPH), que está vinculado a más del 95% de los casos. La presente investigación tiene como objetivo implementar un Método Multicriterio Neutrosófico para la evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en Ecuador. Se revisaron los precios de estas pruebas en laboratorios de alta, media y baja complejidad, y se realizaron encuestas a 13 laboratorios nacionales, excluyendo laboratorios de referencia. El precio promedio de las pruebas de Genotipificación del VPH fue de \$122.69, con variaciones significativas que van desde \$90 a \$160. Esta disparidad geográfica en precios puede impactar negativamente en la accesibilidad, especialmente para las poblaciones de bajos ingresos, donde el costo de estas pruebas puede representar entre el 20% y el 35.56% del salario mínimo mensual. Los resultados subrayan la necesidad de políticas que afronten las barreras económicas y geográficas, y la implementación de programas de tamizaje financiados públicamente podría asegurar que todas las mujeres tengan acceso equitativo a estas pruebas esenciales.

Palabras Claves: método multicriterio neutrosófico, VPH, cáncer de cuello uterino, biología molecular, precios de pruebas.

Abstract. Cervical cancer represents the fourth most diagnosed cancer and the fourth cause of cancer death in women worldwide, with more than 22 million cases estimated by 2030, especially in regions such as Africa, Asia, and Latin America. The main cause of this type of cancer is the Human Papillomavirus (HPV), which is linked to more than 95% of cases. The present research aims to implement a Neutrosophic Multicriteria Method for the evaluation of the price of HPV tests by Molecular Biology in Ecuador. The prices of these tests in high, medium, and low complexity laboratories were reviewed, and surveys were conducted in 13 national laboratories, excluding reference laboratories. The average price of HPV Genotyping tests was \$122.69, with significant variations ranging from \$90 to \$160. This geographic disparity in price can negatively impact accessibility, especially for low-income populations, where the cost of these tests can represent between 20% and 35.56% of the monthly minimum wage. The results underscore the need for policies that address economic and geographic barriers, and the implementation of publicly funded screening programs could ensure that all women have equitable access to these essential tests.

Keywords: neutrosophic multicriteria method, HPV, cervical cancer, molecular biology, test prices

1 Introducción

A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino es el cuarto tumor más diagnosticado y la cuarta causa de muerte entre todos los tipos de cáncer en las mujeres. Se estima que para 2030, el número de casos de cáncer en el mundo llegará a 22 millones y se prevé que 7 de cada 10 casos se localizarán en África, Asia y América Latina. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer es la segunda causa de muerte en la Región de las Américas [1].

La principal causa del cáncer de cuello uterino es el Virus del Papiloma Humano (VPH), una enfermedad de transmisión sexual relacionada en más del 95% con este tipo de cáncer [2]. El VPH también es causante de otras enfermedades oncológicas como el cáncer de vulva, vagina, ano, pene y orofaringe (amígdalas). El VPH es un grupo de más de 200 virus relacionados, de los cuales 14 serotipos se consideran de alto riesgo. El serotipo 16 se presenta en 1 de cada 4 mujeres, el serotipo 18 en 1 de cada 9 mujeres, y 1 de cada 19 mujeres puede presentar uno de los 12 serotipos restantes [3].

Los programas de tamizaje, tienen dificultades para lograr una amplia cobertura, hacer seguimiento y focalizar las mujeres con mayor riesgo, pues la citología cervicouterina está dirigida a mujeres entre 21 y 65 años lo que limita el acceso a un grupo de mujeres que tempranamente inicia su actividad sexual, como es el caso de las mujeres entre 21 y 49 años de edad, de las cuales 66% tuvo su primera relación sexual antes de los 20 años. Esta situación se ve agravada por la dificultad para hacer el seguimiento de las mujeres que se hacen la citología: 31% de las mujeres que tuvieron un resultado anormal no vuelve a una nueva consulta o para el tratamiento [4].

Los estudios epidemiológicos y de biología molecular han demostrado una relación fuerte y específica entre la infección por VPH y el cáncer de cuello uterino, lo cual tiene importantes repercusiones prácticas. Esto permite una identificación más clara de los grupos de alto riesgo y su cribado en grandes poblaciones [5].

Dado que el VPH juega un papel fundamental en el desarrollo del cáncer de cuello uterino y que las pruebas moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o la captura de híbridos, son las más precisas para detectarlo y genotipificarlo, es pertinente analizar los precios de estas pruebas ofertadas por los laboratorios y que se encuentran disponibles para los pacientes [6].

Se reconoce que la viabilidad de la implementación de la prueba del VPH en países de bajos ingresos depende en gran medida del costo de la prueba, su sensibilidad y de la organización del programa de tamización. Así, se sugiere que en los países con recursos escasos la prioridad debe ser que las mujeres sean tamizadas al menos una vez, al tiempo que se asegura que existen rendimientos decrecientes de una mayor frecuencia en la tamización [7].

La revisión de los precios de las pruebas de Biología Molecular, en diversos laboratorios del país es de suma importancia debido a que permitirá conocer los precios de las pruebas y evaluar la accesibilidad de estas pruebas para la población general. Las disparidades en los precios pueden indicar desigualdades en el acceso a diagnósticos precisos y tratamientos efectivos.

Una revisión de precios puede contribuir a la transparencia en el sector de salud. Esto puede ayudar a identificar prácticas de precios justas y asegurar que los pacientes no están siendo sobrecargados. Además, para los laboratorios, conocer los precios de la competencia puede ser un incentivo para mejorar la eficiencia y reducir costos sin comprometer la calidad, promoviendo un entorno competitivo saludable. Entender el rango de precios es esencial para la planificación presupuestaria y la asignación de recursos. Esto garantiza que los fondos disponibles se utilicen de manera óptima.

En este contexto la presente investigación tiene como objetivo implementar un Método Multicriterio Neutrosófico para la evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en el Ecuador.

2 Materiales y métodos

La presente sección describe el funcionamiento del Método Multicriterio Neutrosófico para la evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en el Ecuador. Se presentan las características generales de la solución propuesta. Se describen las principales etapas y actividades que conforman el método. El método multicriterio neutrosófico propuesto se fundamenta en varias cualidades clave que garantizan su efectividad y adaptabilidad en la evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en Ecuador:

- **Integración:** Este método asegura la interconexión de diversos componentes, permitiendo una evaluación comprensiva y coherente de los precios de las pruebas. Al unir diferentes elementos relevantes, facilita una visión más holística del problema y de las diversas variables que pueden influir en el costo.
- **Flexibilidad:** Utiliza 2-tuplas para representar la incertidumbre, lo que enriquece la interoperabilidad entre los usuarios del método. Esta característica permite que quienes interactúan con el sistema puedan entender y manejar mejor la información, adaptándose a diversas condiciones y escenarios en la toma de decisiones.
- **Interdependencia:** Se basa en la colaboración con expertos, quienes proporcionan los datos de entrada necesarios. Estos aportes son fundamentales, ya que los resultados obtenidos no solo se convierten en información valiosa, sino que también alimentan una base de conocimientos que fortalece el proceso de inferencia y análisis en futuras evaluaciones.

El método se apoya también en los siguientes principios esenciales:

- **Identificación de indicadores:** Un equipo de expertos es responsable de identificar los indicadores pertinentes para la evaluación del precio de las pruebas de HPV, asegurando que todos los factores relevantes se consideren de manera adecuada.
- **Uso de métodos multicriterios:** La aplicación de estos métodos en la evaluación permite una mejor consideración de los diferentes criterios que afectan el precio, facilitando así una toma de decisiones más in-

formada y justa.

Estas características y principios son fundamentales para abordar adecuadamente las complejidades en la evaluación de precios de servicios de salud en el contexto ecuatoriano.

El método para la evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en el Ecuador, está estructurado para gestionar el flujo de trabajo del proceso de evaluación a partir de un método de inferencia multicriterio. Este método posee tres etapas fundamentales: entrada, procesamiento y salida de información. La Figura 1 muestra un esquema que ilustra el funcionamiento general del método.

Figura 1. Estructura del Método Multicriterio Neutrosófico para la evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en el Ecuador.

2.1 Descripción de las etapas del modelo

El método propuesto está diseñado para garantizar la gestión del flujo de trabajo en el proceso de evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en el Ecuador. Utiliza un enfoque multicriterio multi-experto donde se identifican indicadores evaluativos para determinar el funcionamiento del procesamiento del método. La etapa de procesamiento está estructurada por cuatro actividades que rigen el proceso de inferencia del procesamiento. A continuación se detalla su funcionamiento:

Actividad 1: Selección de expertos.

El primer paso en este proceso es determinar el grupo de expertos que participará en la investigación. La selección se basa en la metodología propuesta por Fernández [8]. Este proceso inicia con el envío de un modelo a los posibles expertos, que incluye una breve explicación sobre los objetivos del estudio y el área del conocimiento relevante. Las actividades que se llevan a cabo son las siguientes:

Establecimiento de contacto: Se contacta a expertos en la materia y se les invita a unirse al panel de participantes. Esta etapa tiene como objetivo reunir un grupo de expertos con conocimientos significativos para la aplicación del método.

Filtrar expertos: Es crucial filtrar a aquellos expertos que no posean un nivel adecuado de conocimiento. El proceso de selección se centra en aquellos con mayor experiencia y prestigio en el área específica del estudio. Para llevar a cabo esta filtración, se utiliza un cuestionario de autoevaluación, que busca determinar el coeficiente de conocimiento o información (K_c). La fórmula correspondiente se expresa en la ecuación 1.

$$K_c = n(0,1) \tag{1}$$

donde:

K_c : coeficiente de conocimiento o información

n : rango seleccionado por el experto

Actividad 2 Identificación de criterios de evaluación

Tras la selección de los expertos, se procede a identificar los criterios evaluativos que nutrirán el método y servirán como parámetros de entrada en la fase de procesamiento. Las actividades implicadas son:

1. Cuestionario inicial: Se envía un cuestionario a los panelistas para obtener su opinión sobre los criterios evaluativos pertinentes para la investigación. Este cuestionario, previamente elaborado, generará un conjunto de criterios consensuados entre los expertos.

2. Análisis de respuestas: Se examinan las respuestas para identificar áreas de acuerdo y desacuerdo. Esta actividad permite un análisis detallado del comportamiento de las respuestas, destacando elementos comunes y divergentes.
3. Retroalimentación y re-evaluación: Se envía un análisis resumido de las respuestas a los expertos, solicitándoles que completen nuevamente el cuestionario y que expliquen sus discrepancias. Esto proporciona una nueva perspectiva del panel sobre el conocimiento recopilado.
4. Iteración del proceso: Este procedimiento se repite hasta que las respuestas se estabilizan. Una vez alcanzada esta estabilidad, se considera que el método ha cumplido su función, lo que se traduce en la obtención de un resultado general aceptable.

Este procedimiento no solo sostiene la rigurosidad del proceso sino que también garantiza que los criterios evaluativos sean representativos de la experticia acumulada en el panel, enriqueciendo así la validez de los resultados obtenidos. La actividad obtiene como resultado el conjunto de criterios evaluativos del método. Emplea un enfoque multicriterio expresado como muestra la ecuación 2.

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\} \quad (2)$$

Donde:

$$m > 1, \quad (3)$$

Actividad 3 Determinación de los pesos de los criterios.

Para determinar los pesos atribuidos a los criterios evaluativos se utiliza el grupo de expertos que intervienen en el proceso. Se les pide que determinen el nivel de importancia atribuido a los criterios evaluativos identificados en la actividad previa.

Los pesos de los criterios evaluativos son expresados mediante un dominio de valores difusos. Los conjuntos difusos dan un valor cuantitativo a cada elemento, el cual representa el grado de pertenencia al conjunto. Un conjunto difuso A es una aplicación de un conjunto referencial S en el intervalo [0, 1], Tal que: $A: S \rightarrow [0,1]$, y se define por medio de una función de pertenencia:

$$0 \leq \mu_A(x) \leq 1. \quad (4)$$

Para mejorar la interpretabilidad en la determinación de los vectores de pesos asociados a los criterios, se emplean términos lingüísticos basados en 2-tuplas Neutrosóficas [9], [10], [11]. La utilización de etiquetas lingüísticas en modelos de decisión implica, a menudo, la realización de operaciones con estas etiquetas. En este contexto, se presenta la tabla 1, que da cuenta del conjunto de términos lingüísticos y sus respectivos valores.

Tabla 1: Dominio de valores para expresar causalidad.

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena (EB)	[1,0,0]
Muy muy buena (MMB)	[0.9, 0.1, 0.1]
Muy buena (MB)	[0.8,0.15,0.20]
Buena (B)	[0.70,0.25,0.30]
Medianamente buena (MDB)	[0.60,0.35,0.40]
Media (M)	[0.50,0.50,0.50]
Medianamente mala (MDM)	[0.40,0.65,0.60]
Mala (MA)	[0.30,0.75,0.70]
Muy mala (MM)	[0.20,0.85,0.80]
Muy muy mala (MMM)	[0.10,0.90,0.90]
Extremadamente mala (EM)	[0,1,1]

Una vez obtenidos los vectores de pesos de los diferentes expertos que intervienen en el proceso se realiza un proceso de agregación de información a partir de una función promedio tal como muestra la ecuación 5.

$$VA = \frac{\sum_{i=1}^n C_{ij}}{E} \quad (5)$$

Where:

VA: valor agregado,

E: cantidad de expertos que participan en el proceso,

C_{ij}: vector de pesos expresado por los expertos para los criterios C.

Actividad 4 determinación de las preferencias de las alternativas.

La actividad para la determinación de las preferencias consiste en identificar el impacto que poseen los criterios evaluativos sobre el precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en el Ecuador. El proceso de evaluación es realizado mediante una escala numérica de modo que se exprese el nivel de pertenencia de los indicadores. La figura 2 muestra una gráfica con los conjuntos de etiquetas lingüísticas utilizados.

Figura 2. Conjunto de etiquetas lingüísticas.

Nota: N: Nulo; VL: Muy Bajo; L: Bajo; M: Medio; H: Alto; VH: Muy Alto; P: Preferido

Para la evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en el Ecuador, se describe el problema y la evaluación de cada alternativa a partir del cual se forma la matriz de evaluación [12-14]. La matriz está compuesta por las alternativas, los criterios y la valoración de cada criterio para cada alternativa. A partir de obtener las preferencias de cada criterio evaluativo sobre el objeto de estudio, se realiza el proceso de inferencia de información [15, 16]. La inferencia es guiada mediante el uso de operadores de agregación de información. Se parte del conjunto de alternativas A:

$$A = \{A_1, A_2, \dots, A_m\} \quad (6)$$

A las cuales se les obtienen las preferencias P:

$$P = C_1, C_n \quad (7)$$

A los criterios evaluativos se les aplica un método multicriterio para procesar las alternativas a partir de los vectores de pesos W definidos por los expertos sobre los criterios evaluativos.

$$W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\} \quad (8)$$

El proceso de agregación se realiza con la utilización de operadores de agregación de información [17, 18]. El objetivo fundamental consiste en obtener valoraciones colectivas a partir de valoraciones individuales mediante el uso de operadores de agregación. Para el procesamiento del método propuesto se utiliza el operador de agregación OWA (*Ordered Weighted Averaging*) [19, 20].

Los operadores OWA funcionan similar a los operadores media ponderada, aunque los valores que toman las variables se ordenan previamente de forma decreciente y, contrariamente a lo que ocurre en las medias ponderadas, los pesos no están asociados a ninguna variable en concreto.

Definición 1: Dado un vector de pesos $W = w_1, \dots, w_n \in [0,1]^n$ tal que: $\sum_{i=1}^n w_i = 1$, el operador (OWA) asociado a w es el operador de agregación $f_n^w: \rightarrow R$ definido por:

$$f_n^w(u) = \sum_{i=1}^n w_i v_i \quad (9)$$

donde v_i es el i -ésimo mayor elemento de $\{u_1, \dots, u_n\}$

Para la presente investigación se define el proceso de agregación de la información empleado, tal como expresa la ecuación 10.

$$F(p_1, p_2, \dots, p_n) = \sum_{j=1}^n w_j b_j \quad (10)$$

Donde:

P : conjunto de preferencias obtenidas de la evaluación de los criterios para la evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular

w_j : son los vectores de pesos atribuidos a los criterios evaluativos.

b_j : es el j -ésimo más grande de las preferencias p_n ordenados.

3 Resultados y discusión

Se realizó una encuesta con 13 laboratorios de baja, mediana y alta complejidad de Ecuador, que ofertan las

pruebas de Biología Molecular para la Genotipificación de HPV, al público. Se consultó el precio de venta al público de la prueba. De los resultados obtenidos se evidencia que el precio de venta al público de las pruebas de Genotipificación de HPV es en promedio fue de 1226,90 dólares, con un tiempo promedio de entrega del resultado de 5 días.

Tabla 2. Listado de precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular. Método PCR.

Laboratorio	Ciudad	Precio (USD)	Tipo de muestra	Tiempo de entrega (días)
Laboratorio A	Quito	120	Citología	5
Laboratorio B	Guayaquil	140	Citología	4
Laboratorio C	Cuenca	160	Citología	6
Laboratorio D	Ambato	130	Citología	5
Laboratorio E	Manta	145	Citología	4
Laboratorio F	Quito	90	Citología	5
Laboratorio G	Quito	100	Citología	5
Laboratorio H	Esmeraldas	120	Citología	8
Laboratorio I	Guayaquil	120	Citología	5
Laboratorio J	Santo Domingo	100	Citología	5
Laboratorio K	Santo Domingo	95	Citología	5
Laboratorio L	Cuenca	100	Citología	5
Laboratorio M	Quito	100	Citología	3

3.1 Implementación del método

A continuación se presentan las valoraciones alcanzadas por cada actividad del Método Multicriterio Neutrosófico para la evaluación del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en el Ecuador:

Actividad 1: Selección de los expertos.

Para la aplicación del método, se aplicó un cuestionario con el objetivo de seleccionar el grupo de expertos a intervenir en el proceso. Se logró el compromiso desinteresado de 9 expertos. Se les aplicó el cuestionario de autoevaluación a los 9 expertos donde se obtuvieron los siguientes resultados:

- 3 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia sobre el tema objeto de estudio de 10 puntos.
- 2 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia de 9 puntos.
- 2 expertos se autoevalúa con un nivel de competencia de 8 puntos.
- 2 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia de 6 puntos.

El coeficiente de conocimiento K_C representa un parámetro importante en la aplicación del método propuesto. Para la investigación se obtienen los K_C por experto tal como refiere la tabla 3 **Tabla** :

Tabla 3. Coeficiente de conocimiento por expertos.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,60	0,80	1	0,60	0,90	0,90	1	0,80

Se aplicaron 4 preguntas a los expertos donde se obtuvieron los siguientes resultados para identificar los niveles de conocimientos sobre el tema:

- Sobre la pregunta 1. Análisis teóricos realizados por usted sobre el tema: se obtuvo una autoevaluación de *Alta* para 5 expertos y *Media* para 2 expertos.
- Sobre la pregunta 2. Estudio de trabajos publicados por autores Ecuatorianos: se obtuvo una autoevaluación de *Alta* para 5 expertos, *Media* para 2 expertos y *Baja* para 2 expertos.
- Sobre la pregunta 3. Contacto directo con laboratorios de pruebas de HPV por Biología Molecular en el Ecuador: se obtuvo una autoevaluación de *Alta* para 5 expertos, *Media* para 3 expertos y *Baja* para 1 experto.
- Sobre la pregunta 4. Conocimiento del estado actual del precio y las características de las pruebas de HPV por Biología Molecular: se obtuvo una autoevaluación de *Alta* para 4 expertos, *Media* para 4 expertos y *Baja* para 1 experto.

La figura 3 muestra una gráfica con el comportamiento de los coeficientes de conocimiento de los expertos. A partir del análisis de los resultados se determina utilizar 7 de los 9 expertos previstos inicialmente.

Figura 3. Representación del coeficiente de conocimiento de los expertos.

Actividad 2 Identificación de criterios de evaluación

Para la actividad se realizó una encuesta a los expertos que intervienen en el proceso. El objetivo consistió en identificar los criterios para la evaluación del impacto del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en la detección oportuna del cáncer de cuello uterino en Ecuador. Los indicadores constituyen el elemento fundamental sobre el cual se realiza el procesamiento en etapas siguientes.

La tabla 4 visualiza los criterios evaluativos obtenidos de la actividad.

Tabla 4: Criterios evaluativos obtenidos.

ID	Criterios evaluativos
C_1	Relación costo-beneficio: Este criterio evalúa si el precio de las pruebas de HPV justifica los beneficios que generan en términos de detección temprana y tratamiento. Analiza cómo una reducción en el costo podría aumentar la realización de pruebas y, por ende, mejorar las tasas de detección oportuna del cáncer.
C_2	Impacto en la tasa de realización de pruebas: Se examina cómo distintas estructuras de precios afectan la decisión de las mujeres, especialmente de aquellas en situaciones económicas desfavorables, para someterse a la prueba. Este criterio busca establecer correlaciones entre el precio y la frecuencia de realización de pruebas, lo que influye directamente en la detección temprana.
C_3	Efecto del precio en el acceso a tratamientos post-prueba: Considera cómo el costo de las pruebas impacta el acceso a tratamientos o cuidados posteriores en caso de un diagnóstico positivo. Un precio alto puede llevar a que las mujeres no solo eviten hacerse la prueba, sino que también limiten su acceso a la atención necesaria después de un diagnóstico.
C_4	Diferencias regionales en precios y su efecto en la detección: Este criterio analiza cómo las variaciones de precios entre diferentes regiones del país afectan la capacidad de las mujeres para realizarse las pruebas. Examina las implicaciones que tienen los precios más altos en áreas menos favorecidas y su relación con las tasas de detección en esas regiones.
C_5	Percepción del valor de la prueba versus costo: Se evalúa cómo perciben las personas más pobres el valor de las pruebas de HPV en relación con su costo. Esto incluye el análisis de si las mujeres consideran que el precio de la prueba es razonable en relación con la importancia de la detección temprana del cáncer de cuello uterino.
C_6	Disponibilidad de opciones de financiamiento o subsidios: Este criterio investiga la existencia y efectividad de programas de subsidios o financiamiento que faciliten el acceso a las pruebas de HPV. Evalúa cómo estas alternativas pueden mitigar el impacto del precio en las decisiones de las mujeres, promoviendo así un mayor acceso a la detección oportuna.

Actividad 3 Determinación de los pesos de los criterios

Para determinar los pesos sobre los criterios se utilizó un enfoque multiexperto, en el que participaron los 7 seleccionados en la actividad 1. Con el empleo de 2-tuplas tal como propone la tabla 1 se realizó el trabajo por el grupo de expertos. A partir de la agregación realizada mediante la ecuación 9 se unifican los pesos de los 7 expertos en un valor agregado. La tabla 5 muestra el resultado de los vectores de pesos resultantes de la actividad.

Tabla 5: Pesos de los criterios a partir del criterio de experto.

ID	Vectores de pesos W para los criterios C
C_1	[0.9, 0.1, 0.1]
C_2	[1,0,0]
C_3	[1,0,0]
C_4	[0.80, 0.1, 0.1]

ID	Vectores de pesos W para los criterios C
C_5	[0.72,0.25,0.30]
C_6	[0.90, 0.1, 0.1]

Actividad 4 determinación de las preferencias de las alternativas.

Para el estudio de caso propuesto con el objetivo de evaluar el impacto del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en la detección oportuna del cáncer de cuello uterino en Ecuador, se realizó una evaluación del cumplimiento de los criterios. Se tomó como información de partida los vectores de pesos atribuidos a cada criterio evaluativo. Se evaluó el cumplimiento de los indicadores con el empleo del conjunto de etiquetas lingüísticas. Se obtuvo como resultado un sistema con valores difusos que se agregan como valores de salidas. La tabla 6 muestra el resultado del procesamiento realizado.

Tabla 6: Resultado de las evaluaciones obtenidas por los expertos

ID	W	Preferencia	$\sum_{j=1}^n w_j b_j$
C_1	[1,0,0]	[1,0,0]	[1,0,0]
C_2	[1,0,0]	[0.70,0.25,0.30]	[0.85, 0.1, 0.1]
C_3	[0.80, 0.1, 0.1]	[1,0,0]	[0.90, 0.1, 0.1]
C_4	[0.72,0.25,0.30]	[1,0,0]	[0.86, 0.1, 0.1]
C_5	[0.90, 0.1, 0.1]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.90, 0.1, 0.1]
C_6	[1,0,0]	[0.70,0.25,0.30]	[0.85, 0.1, 0.1]
Índice			[0.86, 15,0.20]

La figura 4 muestra el comportamiento de las inferencias sobre los criterios evaluativos para el caso de estudio propuesto.

Figura 4. Comportamiento de las inferencias.

A partir del análisis presentado en la tabla 6, se determina un índice de impacto (II) de 0.86 para el método multicriterio neutrosófico, utilizado en la evaluación del efecto del precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular en la detección oportuna del cáncer de cuello uterino en Ecuador. Este resultado se clasifica como un Alto índice de impacto, lo que demuestra que el costo de estas pruebas tiene una influencia significativa en la capacidad de las mujeres para acceder a la detección temprana del cáncer. Un índice tan elevado sugiere que la reducción de precios podría facilitar un mayor acceso y, potencialmente, llevar a aumentos en las tasas de detección precoz, lo que es crucial para mejorar los resultados de salud en la población femenina del país. Este hallazgo subraya la necesidad de implementar políticas que aborden las barreras económicas, asegurando que todas las mujeres, independientemente de su situación socioeconómica, puedan beneficiarse de las pruebas de HPV.

4 Discusión

El análisis de los precios de las pruebas de biología molecular para la detección del VPH en Ecuador revela una variabilidad significativa entre diferentes laboratorios y ciudades. Esta variabilidad en los precios puede tener importantes implicaciones en el acceso a las pruebas y, en última instancia, en la salud pública.

Los precios de las pruebas de Genotipificación de VPH en los laboratorios encuestados varían de \$90 a \$160, con un promedio de \$122,69. Esta diferencia puede afectar la accesibilidad para diferentes segmentos de la población, especialmente en contextos de bajos ingresos. Los precios más bajos se encuentran en Quito y Santo Domingo (\$90 - \$100), mientras que los más altos se registran en Cuenca (\$160). Las diferencias geográficas en los precios pueden influir en la distribución equitativa de los servicios de salud.

El tiempo de entrega de los resultados varía entre 3 y 8 días, con un promedio de 5 días. Los tiempos de entrega más largos pueden retrasar el inicio del tratamiento, afectando negativamente la salud de las pacientes. El acceso a las pruebas de VPH es un componente crucial en la prevención y el tratamiento temprano del cáncer de cuello uterino. La literatura sugiere que en países de bajos y medianos ingresos, como Ecuador, la disponibilidad y el costo de las pruebas de biología molecular son barreras significativas para una cobertura amplia y efectiva.

Estudios previos han demostrado que el costo de las pruebas de VPH puede ser prohibitivo para muchas mujeres en países de ingresos bajos y medios [21, 22]. Esto puede llevar a desigualdades en la detección temprana y el tratamiento del cáncer de cuello uterino. La falta de programas de tamizaje accesibles y el seguimiento insuficiente de las mujeres que reciben resultados anormales son problemas persistentes. Las mujeres de menores ingresos y aquellas que viven en áreas rurales son las más afectadas.

La literatura sugiere que los laboratorios pueden mejorar la eficiencia y reducir costos, lo que puede traducirse en precios más bajos para las pruebas de VPH. La transparencia en los precios y la competencia saludable entre laboratorios también son factores que pueden contribuir a una mayor accesibilidad [23, 24].

Para mejorar el acceso a las pruebas de VPH, los gobiernos pueden considerar subsidios para las pruebas en laboratorios, especialmente en áreas de bajos ingresos y rurales [25]. La implementación de programas de tamizaje de VPH financiados públicamente puede ayudar a aumentar la cobertura y asegurar que todas las mujeres, independientemente de su situación económica, tengan acceso a estas pruebas.

Para analizar la accesibilidad económica de las pruebas de VPH en Ecuador, es útil compararlas con el Salario Mínimo Unificado (SMU) del país. En 2024, el SMU en Ecuador es de aproximadamente \$450 USD mensuales. Considerando el costo de una prueba de VPH varía entre el 20% y el 35.56% del SMU. Esto indica que, dependiendo del laboratorio, una mujer puede necesitar gastar una parte considerable de su salario mensual para acceder a esta prueba.

Para mujeres de ingresos bajos o aquellas que dependen únicamente del salario mínimo, el costo de la prueba puede representar una barrera significativa para su realización. Por ejemplo, una prueba que cuesta \$160 USD (35.56% del SMU) puede ser prohibitiva para muchas mujeres. Estos resultados subrayan la necesidad de subsidios o programas de apoyo financiero para garantizar que todas las mujeres tengan acceso a pruebas de detección de VPH, independientemente de su situación económica. Aumentar la concienciación sobre la importancia de las pruebas de VPH y el cáncer de cuello uterino puede incentivar a más mujeres a realizarse las pruebas.

5 Conclusión

La investigación ha demostrado que el precio de las pruebas de HPV por Biología Molecular representa una barrera significativa para muchas mujeres en Ecuador, en particular para aquellas de bajos recursos. El alto índice de impacto encontrado ($\Pi = 0.84$) indica que el costo de estas pruebas no solo afecta su accesibilidad, sino que también influye directamente en las tasas de detección temprana del cáncer de cuello uterino. Esto resalta la urgencia de adoptar medidas que reduzcan el costo de las pruebas y mejoren su disponibilidad en todo el país, sobre todo en áreas más vulnerables.

A través de la aplicación del método multicriterio neutrosófico, se han identificado diversos factores que confluyen en la problemática del acceso a las pruebas. Estos incluyen la relación costo-beneficio, la percepción del valor de las pruebas, y la influencia de iniciativas de financiamiento o subsidios. Las conclusiones del estudio sugieren que un enfoque integral que considere estos diversos aspectos es esencial para mejorar la efectividad de las políticas de salud pública. Implementar recomendaciones basadas en los hallazgos de esta investigación podría facilitar que más mujeres se sometan a pruebas de HPV, aumentando así la detección oportuna del cáncer de cuello uterino y, en consecuencia, mejorando la salud pública en Ecuador.

Referencias

- [1] P. A. Cohen, A. Jhingran, A. Oaknin, and L. Denny, "Cervical cancer," *The Lancet*, vol. 393, no. 10167, pp. 169-182, 2019.
- [2] K. S. Tewari, "Cervical cancer," *New England Journal of Medicine*, vol. 392, no. 1, pp. 56-71, 2025.
- [3] S. K. Ong, S. K. Abe, S. Thilagaratnam, R. Haruyama, R. Pathak, H. Jayasekara, K. Togawa, A. K. Bhandari, A. Shankar, and A. Nessa, "Towards elimination of cervical cancer—human papillomavirus (HPV) vaccination and cervical cancer screening in Asian National Cancer Centers Alliance (ANCCA) member countries," *The Lancet Regional Health—Western Pacific*, vol. 39, 2023.

- [4] F. Wei, D. Georges, I. Man, I. Baussano, and G. M. Clifford, "Causal attribution of human papillomavirus genotypes to invasive cervical cancer worldwide: a systematic analysis of the global literature," *The Lancet*, vol. 404, no. 10451, pp. 435-444, 2024.
- [5] S. J. Bowden, T. Doulgeraki, E. Bouras, G. Markozannes, A. Athanasiou, H. Grout-Smith, K. S. Kechagias, L. B. Ellis, V. Zuber, and M. Chadeau-Hyam, "Risk factors for human papillomavirus infection, cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer: an umbrella review and follow-up Mendelian randomisation studies," *BMC medicine*, vol. 21, no. 1, pp. 274, 2023.
- [6] K. Sharifian, Z. Shoja, and S. Jalilvand, "The interplay between human papillomavirus and vaginal microbiota in cervical cancer development," *Virology Journal*, vol. 20, no. 1, pp. 73, 2023.
- [7] P. Pina-Sanchez, "Human papillomavirus: challenges and opportunities for the control of cervical cancer," *Archives of Medical Research*, vol. 53, no. 8, pp. 753-769, 2022.
- [8] S. H. d. M. Fernández. "Criterio de expertos. Su procesamiento a través del método Delphy," http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=21:criterio-de-expertos-su-procesamiento-a-traves-del-metodo-delphy&catid=11.
- [9] Z.-S. Chen, K.-S. Chin, and K.-L. Tsui, "Constructing the geometric Bonferroni mean from the generalized Bonferroni mean with several extensions to linguistic 2-tuples for decision-making," *Applied Soft Computing*, vol. 78, pp. 595-613, 2019.
- [10] O. Mar Cornelio, Y. Zulueta Véliz, and M. Leyva Vázquez, "Sistema de apoyo a la toma de decisiones para la evaluación del desempeño en la Universidad de las Ciencias Informáticas," 2014.
- [11] J. Giráldez - Cru, M. Chica, O. Cerdón, and F. Herrera, "Modeling agent - based consumers decision - making with 2 - tuple fuzzy linguistic perceptions," *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 35, no. 2, pp. 283-299, 2020.
- [12] S. Schmied, D. Großmann, S. G. Mathias, and S. Banerjee, "Vertical Integration via Dynamic Aggregation of Information in OPC UA." pp. 204-215.
- [13] P. T. Schultz, R. A. Sartini, and M. W. Mckee, "Aggregation and use of information relating to a users context for personalized advertisements," Google Patents, 2019.
- [14] N. Gospodinov, and E. Maasoumi, "Generalized Aggregation of Misspecified Models: With An Application to Asset Pricing," 2019.
- [15] F. Smarandache, "Neutrosófia y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.
- [16] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [17] X. He, "Typhoon disaster assessment based on Dombi hesitant fuzzy information aggregation operators," *Natural Hazards*, vol. 90, no. 3, pp. 1153-1175, 2018.
- [18] O. M. Cornelio, I. S. Ching, J. G. Gulín, and L. Rozhnova, "Competency assessment model for a virtual laboratory system at distance using fuzzy cognitive map," *Investigación Operacional*, vol. 38, no. 2, pp. 169-177, 2018.
- [19] R. R. Yager, and D. P. Filev, "Induced ordered weighted averaging operators," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, vol. 29, no. 2, pp. 141-150, 1999.
- [20] O. Mar, I. Santana, YunweiChen, and G. Jorge, "Model for decision-making on access control to remote laboratory practices based on fuzzy cognitive maps," *Revista Investigación Operacional*, vol. 45, no. 3, pp. 369-380, 2024.
- [21] A. N. Z. Hoppe, and A. M. M. Zavala, "Microbiota vaginal: composición, factores alteradores y diagnóstico," *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, vol. 5, no. 3, pp. 99-111, 2023.
- [22] J. d. R. M. Tubón, and M. F. V. Córdova, "Incidencia del HPV en mujeres con relación a cáncer cervicouterino durante el periodo 2017-2022 en el Ecuador," *Revista Científica de Salud BIOSANA*, vol. 4, no. 3, pp. 112-119, 2024.
- [23] M. N. Bowen, and E. C. Velásquez, "Relación del virus del papiloma humano con el cáncer de cervix uterino," *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, vol. 4, no. 3, pp. 434-442, 2022.
- [24] J. R. Zambrano-Zambrano, "ETS y su evolución en Latinoamérica," *Revista Científica de Salud BIOSANA*, vol. 1, no. 2, pp. 7-11, 2021.
- [25] C. D. G. Medina, J. J. S. Contento, and A. J. M. Cevallos, "Prevalencia de infección por virus del herpes simple en gestantes y recién nacidos: factores de riesgo y complicaciones," *Revista Científica de Salud BIOSANA*, vol. 4, no. 4, pp. 167-182, 2024.

Recibido: noviembre 22, 2024. Aceptado: diciembre 17, 2024